

Qüestionari de satisfacció per part dels alumnes

Enllaç al formulari: <https://forms.office.com/e/PmTt489emA>

Interès en la temàtica

Valoració de l'interès

1. Has trobat interessant la temàtica del projecte? [Escala Likert 0-5]
2. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]

Motivació:

3. Tenies ganes d'aprendre i participar a l'inici del projecte? [Escala Likert 0-5]
4. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
5. Després de participar en aquest projecte, tens ganes de participar en altres projectes? [Escala Likert 0-5]
6. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
7. Què és el que més t'ha agradat aprendre en aquest projecte? [Resposta oberta]

Compromís:

8. T'has sentit implicat/da i has estat responsable durant el projecte? [Escala Likert 0-5]
9. En quin moment del projecte has sentit major compromís o implicació? Què ha provocat aquest sentiment? Si no has estat motivat/da, explica per què. [Resposta oberta]

Surgències:

10. Hi ha algun altre problema proper al que t'agradaria donar resposta i explorar en el futur? (Podeu fer propostes de temàtiques que us agradaria treballar) [Resposta oberta]

Transferència i aplicabilitat dels continguts

Aplicabilitat pràctica a l'aprenentatge

11. Creus que el que has après t'ajudarà en altres assignatures o àrees? [Escala Likert 0-5]
12. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
13. Durant el projecte, has pogut utilitzar coneixements apresos en altres "assignatures"? [Escala Likert 0-5]
14. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
15. El projecte t'ha fet descobrir nous interessos? [Escala Likert 0-5]
16. Quins? Explica la teva resposta. [Resposta oberta]

Transversalitat i competències clau

Connexió amb la vida real

17. El que has après es pot aplicar en situacions reals de la teva vida (és a dir, fora de l'institut)? [Escala Likert 0-5]
18. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
19. El projecte ha tingut repercussió i impacte més enllà del nostre institut? [Escala Likert 0-5]
20. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]

Visió integrada del coneixement

21. Després d'acabar el projecte, creus que les assignatures estan "connectades" entre elles?
[Escala Likert 0-5]
22. Explica la teva resposta [Resposta oberta]

Avaluació de l'experiència transversal

23. Com valors l'experiència d'aprendre de manera transversal (connectant les assignatures entre elles) en aquest projecte? [Escala Likert 0-5]
24. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]

Pensament creatiu

25. El projecte t'ha permès resoldre problemes del dia a dia d'una manera original i creativa?
[Escala Likert 0-5]
26. Pots donar algun exemple? [Resposta oberta]

Participació i col·laboració

Treball en equip

27. T'has sentit còmode treballant en equip? [Escala Likert 0-5]
28. Ha estat fàcil col·laborar amb els teus companys/es? [Escala Likert 0-5]
29. Explica la teva resposta en referència al treball en equip. [Resposta oberta]

Aportació individual

30. T'has sentit còmode aportant les teves idees i treball al projecte? [Escala Likert 0-5]

Satisfacció general i suggeriments

Satisfacció general

31. Estàs satisfet/a amb l'experiència del projecte i el producte final (campanya de donació de sang)? [Escala Likert 0-5]
32. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]
33. T'ha agradat presentar els resultats del projecte a la fira FAIG? [Escala Likert 0-5]
34. Explica la teva resposta. [Resposta oberta]

Millora del projecte

35. Què canviaries o afegiries al projecte per fer-lo més interessant i útil? [Resposta oberta]